

PATRULHA DA MULHER: Análise da implantação da Guarda Municipal de Belém na prevenção e combate à violência Doméstica e Intrafamiliar.

Joana D'arc Melo da Silva e Silva¹

Declaro que sou autora deste Trabalho de Conclusão de Curso. Declaro também que o mesmo, foi por mim elaborado e integralmente redigido, não tendo sido copiado ou extraído, seja parcial ou integralmente, de forma ilícita de nenhuma fonte além daquelas públicas consultadas e corretamente referenciadas ao longo do trabalho ou daqueles cujos dados resultaram de investigações empíricas por mim realizadas para fins de produção deste trabalho. Assim, declaro, demonstrando minha plena consciência dos seus efeitos civis, penais e administrativos, e assumindo total responsabilidade caso se configure o crime de plágio ou violação aos direitos autorais. (Consulte a 3ª Cláusula, § 4º, do Contrato de Prestação de Serviços).

RESUMO

Este aborda sobre o processo de implantação da Patrulha da Mulher; como prevenção a violência familiar e doméstica, mostrando como se dá o procedimento operacional padrão e seu fluxo de atendimento. A pesquisa foi desenvolvida numa abordagem qualitativa, com uso da metodologia das pesquisas: bibliográfica, documental e de campo, esta última, foi realizada por meio de visitas in loco e entrevistas, junto a profissionais de uma Instituição de segurança pública localizada no bairro do Marco em Belém. Verificamos que a Guarda Municipal de Belém, atende diariamente uma demanda espontânea e programada com vítimas de violência intrafamiliar e realiza rondas periódicas de caráter preventivo que tem a finalidade de amenizar possíveis situações de violência e criminalidade contra mulheres num trabalho em conjunto com a rede integrada que apresentam outras atividades desenvolvidas dentro da política pública de Segurança, Assistência social, Saúde, Justiça, entre outros. Concluiu-se que a política pública de Segurança na prevenção primária a violência desenvolve o fomento de ações de proteção a esta mulher a fim de ajudá-la enfrentar a violência de gênero no reconhecimento de atitudes abusivas e práticas manipuladoras cometidas por seus agressores e; como essa vítima poderá acionar a rede de proteção em situação de perigo eminente.

PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Mulher; Violência; Prevenção; Patrulhamento.

1 INTRODUÇÃO

A idéia de pesquisar o tema, surgiu da minha inserção no Gabinete de Gestão Integrada Municipal, na cidade de Belém, na área técnica de projetos, gestão de políticas públicas e na realização de Câmaras Técnicas de prevenção a violência. Este espaço se propõe a realização de discussões e fomento de ações de prevenção a violência em diversas áreas, os quais estão relacionados os projetos propostos.

Desta forma, iniciamos com a proposição de institucionalização da Patrulha da Mulher como parte integrante dos grupamentos preventivos da Guarda Municipal, na cidade de Belém no Estado do Pará, com o objetivo de implementar a política de enfrentamento a violência doméstica e familiar, por meio de processos de treinamento, criação de fluxo de atendimento e atuação dos órgãos componentes da rede integrada de serviços públicos. Para tanto, descreveremos o conjunto de ações integradas entre as Secretarias e Coordenadorias Municipais, Polícias e Guardas Municipal locais e órgãos que fazem parte das funções essenciais à Justiça, como Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública.

O atendimento desse tipo de ocorrência acompanha a legislação existente, assim como monitora os indicadores relativos à violência de gênero no Estado e no Município de Belém. Entre os documentos legais podemos citar: a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que preceitua sobre a violência exercida no âmbito familiar ou de relações íntimas, a qual abrange a lesão corporal, ameaça e o estupro em situação familiar ou íntima; a Lei nº 13.104/2015 (Lei do Feminicídio), que trata de casos de feminicídio tentados e consumados, a atividade SOS Mulher, firmada por meio do Convênio de Cooperação Técnica nº 016/2014-TJ/PA (Tribunal de Justiça e PMB); o Programa da Coordenadoria da Mulher de Belém, “É Das Manas” e o Programa do Governo do Estado, o Pro-Mulher/Pará.

O Artigo 3º, § 1º, da Lei nº 11.340/2006 determina que o poder público desenvolva políticas que visem

¹ Aluna do curso de Pós-Graduação em Administração em Projetos, e-mail: joana.analistarh@gmail.com.

garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 2006).

A partir do levantamento das atividades institucionais e atribuições de cada órgão dentro da política de enfrentamento a violência, surgiu o interesse de uma questão própria a ser investigada tomando como locus de pesquisa o grupamento que atua na proteção de mulheres vítimas de violência. Considerando tais discussões, a problemática principal desta pesquisa é: Como se deu a implantação da Patrulha da Mulher/GMB para a prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher na cidade de Belém?

Desta forma, apresentam-se como questões norteadoras os seguintes questionamentos: Qual a origem da Patrulha da Mulher para a prevenção e o combate da violência às vítimas de violência doméstica e Intrafamiliar? Como é a atuação dos profissionais nos grupamentos de proteção da mulher da GMB? Quais as estratégias utilizadas para a prevenção da violência de gênero na Rede de Atenção a Mulher Vítima de Violência?

Tendo como objetivo geral deste estudo, avaliar o processo de implantação da Patrulha da Mulher/GMB no combate à violência de gênero na cidade de Belém. Para tanto, tem-se como objetivos específicos: conhecer o processo de implantação da Patrulha da Mulher para a prevenção e combate da violência doméstica e Intrafamiliar; verificar a atuação dos profissionais nos grupamentos de proteção da Mulher da GMB e Identificar as estratégias utilizadas para prevenção da violência na Rede de Proteção a Mulher Vítima de Violência.

O estudo foi baseado numa abordagem qualitativa, com uso das metodologias da pesquisa bibliográfica e de campo. Segundo Minayo (2006) a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas e banco de dados. As bases virtuais mais visitadas foram da *Scielo*, UFRS e outras através do *site de busca Google* acadêmico. E a pesquisa de campo, foi realizada no grupamento de proteção as Mulheres, organizado e treinado pela Guarda Municipal, por meio da realização de entrevistas, aplicadas com roteiro previamente elaborado, a técnicos e coordenadores do grupamento/GMB de proteção às mulheres vítimas de violência.

Este trabalho está estruturado em duas partes principais. Na primeira parte traz-se a abordagem conceitual sobre violência doméstica e intrafamiliar. Na segunda parte aborda-se o processo de implantação do grupamento/GMB de proteção às mulheres vítimas de violência.

2 ASPECTOS CONCEITUAIS SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E INTRAFAMILIAR

2.1 Conceituação de Violência Doméstica e Intrafamiliar e Violência de Gênero

A palavra “violência”, segundo o dicionário Mini Aurélio (FERREIRA, 2004), significa qualidade de ser violento; ato de violentar; constrangimento físico ou moral; uso da força; coação. Todavia, quando o assunto é violência, é comum associarmos apenas à agressão física, mas existem vários tipos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica a violência em três grandes categorias: A Violência autodirigida, que inclui pensamentos e atos suicidas, além de tentativas de automutilação; a Violência interpessoal, que envolve a violência no eixo familiar e também na comunidade em geral, entre pessoas que podem se conhecer ou não; e a Violência coletiva, que pode ser subdividida em violência social, política e econômica. Além destes, a OMS pontua que os atos violentos podem ser de natureza física, psicológica, moral, sexual e financeira.

Minayo (2006) define que violência é qualquer ação intencional, perpetrada por indivíduo, grupo, instituição, classes ou nações, dirigida a outrem, que cause prejuízos, danos físicos, sociais, psicológicos e (ou) espirituais.

Dentre todos os atos violentos e formas de violência, a violência doméstica tem sido um dos temas mais discutidos nos últimos anos. Compreendendo a ações contra a integridade física ou moral, principalmente de mulheres, mas também de crianças, idosos dentro de casa ou fora dela. Pode-se afirmar que, as mulheres são as maiores vítimas desse tipo de violência, pois a violência doméstica está presente em diferentes classes econômicas, entre casais heterossexuais e também homossexuais.

A unidade doméstica é, portanto, concebida entre realidades paradoxais e contradições da modernidade. É, concomitantemente, um lugar de afetividade e/ou crueldade, que permeia entre o apoio afetivo e material, entre relações gratificantes e relações vingativas (PAGELOW, 1984, p. 5).

As crianças são alvo da violência de diferentes formas. Entre elas, está em presenciar atos de violência doméstica, envolvendo ou não seus pais; ao ser usada como instrumento de chantagem, em casos de alienação parental, ou ser também agredida física, psicologicamente ou moralmente.

Deste modo, o conceito de violência doméstica está baseado nos artigos 5º e 7º da lei nº 11.340/2006. A referida lei descreve a violência doméstica como sendo praticada por qualquer das ações previstas no artigo 7º (violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral) que é praticada com base no artigo 5º, contra a mulher em razão de vínculo de natureza familiar ou afetiva.

E por fim, segundo Dias (2010, p.63) “para a configuração de violência doméstica é necessário um nexos entre a agressão e a situação que a gerou, ou seja, a relação íntima de afeto deve ser a causa da violência”.

Como vê-se o conceito de violência é complexo e amplo, dando margem a interpretações e inferências, todavia no Brasil o instrumento legal abrange todos os tipos de violência dando base para o enquadramento do crime na sua completude.

2.2 Legislação sobre violência Doméstica e Intrafamiliar e Violência de Gênero

A Lei nº 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, representa um marco temporal, advindo de uma violência que vitimou a quem lhe deu o nome, sendo a edição da legislação apresentada após a condenação do Estado Brasileiro, quanto à impunidade das repetidas ameaças, maus-tratos e atentados contra a vida da farmacêutica Maria da Penha Fernandes.

A Lei em questão enfatizou o reforço da garantia de direitos no reconhecimento da necessidade de políticas públicas prioritárias e urgentes, de combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres.

O artigo 5º da Lei estabelece em seus incisos, três possibilidades em que, ocorrendo um crime será tipificado como violência doméstica. São eles: unidade doméstica, familiar e relação íntima de afeto.

Em relação à unidade doméstica Cunha e Pinto (2012, p.49) descrevem como “aquela praticada no espaço caseiro, envolvendo pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, integrantes dessa aliança”, como é o caso da violência praticada contra empregada doméstica. Neste mesmo contexto, o ciclo da violência é usado para identificar se uma mulher está sofrendo violência psicológica e física do marido em ambiente doméstico (Figura 1).

Figura 1: Ciclo da Violência

Fonte: (psicologiaautoestimaebeleza.blogspot.com, 2023)

De acordo com o Instituto Maria da Penha, o Ciclo da Violência é uma série de comportamentos habituais e repetitivos, identificados pela psicóloga americana Leonore Walker, que acontecem em um relacionamento abusivo. O método é dividido em três etapas: aumento de tensão, ataque violento e a ‘Lua de Mel’, como segue:

A primeira fase pode ser chamada de Aumento de tensão, esta fase pode ser caracterizada quando o companheiro/marido/namorado cria atrito e passa a se comportar de maneira mais ameaçadora, caracterizando muitas vezes o início da violência psicológica, emocional e/ou patrimonial. Na seqüência tem-se o Ataque violento, é a fase mais extrema do ciclo, nesta etapa, a mulher geralmente sofre violência física e/ou sexual do companheiro. Na chamada “Lua de mel” é quando o companheiro tenta se redimir das agressões físicas e psicológicas/emocionais. Neste momento muitas mulheres cedem aos apelos do agressor por vários fatores relacionados à “manutenção do lar” e/ou apegos emocionais na “crença” que este companheiro irá mudar seu comportamento definitivamente, o que fatalmente não acontece.

Infelizmente, o ciclo reinicia, perpetuando-se até o ápice da violência contra a mulher: o feminicídio. Sendo este uma qualificadora do crime de homicídio, prevista no artigo 121, §2º, inciso VI do Código Penal – é o crime cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

O conceito de feminicídio foi utilizado pela primeira vez por Diana Russel em 1976, perante o Tribunal Internacional Sobre Crimes Contra as Mulheres, realizado em Bruxelas, para caracterizar o assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres², definindo-o como uma forma de terrorismo sexual ou genocídio de mulheres.

A tipificação do feminicídio como crime de gênero se faz necessária por estar diretamente ligado à violência de gênero e por ser um crime passível de ser evitado, principalmente às vítimas de violência doméstica, que podem ter suporte e seus agressores punidos conforme prevê a lei.

2.3 Rede de Proteção a Mulher Vítima de Violência Doméstica e Intrafamiliar

Uma rede pode ser definida como sistema de nós conectados por links. Tendo isso em vista, as organizações em rede são aquelas que atuam como nós independentes, mas que trabalham juntas para atingirem um propósito em comum (SECAF, 2020).

O conceito de Redes nasce articulado às tecnologias da informação. Nesta diversidade, há um núcleo semelhante relacionado à imagem de fios, malhas, teias que formam um tecido comum.

Segundo Capra (2001), “redes sociais são redes de comunicação que envolvem a linguagem simbólica, os limites culturais e as relações de poder”.

O trabalho em rede, pode ser atualizado constantemente, se levarmos em consideração a abordagem sistêmica da administração, já que as organizações são sistemas dinâmicos e abertos por sua interação constante com um sistema social maior, no qual ela faz parte. E sendo um sistema aberto, uma organização deve ter sua estrutura integrada e voltada para o todo.

Assim como os sistemas dinâmicos das organizações, as redes resultam da interação entre indivíduos e organismos que se ligam entre si pelo compartilhamento de objetivos e valores na busca de metas em comum.

Verificamos, portanto que o trabalho em redes é um trabalho que vem sendo realizado em vários campos do conhecimento quer seja nas Comunicações, na Saúde, na Educação, na Assistência Social, na Segurança Pública, na Justiça, na Economia, na Geografia, na Administração, nas Ciências Sociais, entre outras.

Todavia, trabalhar em rede em políticas públicas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, torna-se importante devido à necessidade de buscar articulações entre os diversos setores sociais envolvidos no contexto, que abarca questões relacionadas à proteção, prevenção, assistência social, saúde, segurança, justiça em torno de um mesmo problema, realizando numa construção coletiva de propostas de ações em que cada ator social encontrará o seu papel e a sua contribuição efetiva dentro de um determinado território.

Deste modo, Gonçalves e Guará (2010) conceituam a rede de proteção social como a articulação das intencionalidades de pessoas e de grupos humanos, que potencializam as iniciativas dos atores e dos agentes sociais para promover o desenvolvimento pessoal e social nas políticas sociais públicas.

A Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres articula a atuação das instituições e dos serviços governamentais, não-governamentais e da comunidade, visando o desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção contra a violência; as políticas de empoderamento das mulheres e de garantia de seus direitos humanos; a responsabilização dos agressores e a assistência qualificada às mulheres em situação de violência (MDHC, 2019).

Desde que foi sancionada em 2006, a Lei Maria da Penha, criou vários mecanismos de assistência e proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Como é um processo bastante complexo, os mecanismos de proteção exigem uma grande mudança cultural por parte dos atores sociais, para que o desenvolvimento das ações intersetoriais possam ser ampliadas, proporcionando um olhar mais amplo no que se refere às demandas recebidas e encaminhadas.

É nesse sentido, que o diálogo e a reflexão devem se fazer presentes, para que haja percepção adequada quanto às orientações normativas relacionadas à operacionalização da intersetorialidade, cujos desafios, para efetivação das intervenções para conter a violência de gênero, requer na prática, constantes mudanças de atuação, decorrentes do planejamento, implementação e avaliação das políticas públicas, para atendimento integral às demandas dessa mulher vítima de violência.

Sendo assim, a Rede de Proteção, uma vez integrada, acaba reunindo programas institucionais das várias esferas e políticas públicas intersetoriais: saúde, segurança pública, assistência social e justiça, entre outros, direcionados à prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Em especial, na segurança urbana municipal, a Guarda Municipal de Belém tem suas atuações pautadas Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Informe regional. *Situación y análisis del femicidio en la región centroamericana* Consejo. Centro Americano de Procuradores de Derechos Humanos, 2006. Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77421/1/WHO_RHR_12.38_eng.pdf. Acessado em: 22 fevereiro 2023.

das na filosofia de polícia de proximidade e comunitária buscando conferir maior efetividade e celeridade às ações de proteção à mulher com ações de proteção, por meio do patrulhamento realizado pelos grupamentos de proteção a essa mulher e na disseminação de solução tecnológica (CARVALHO, 1998).

3 INTERVENÇÕES SOCIAL: A Guarda Municipal de Belém na prevenção e combate à violência de gênero.

3.1 Antecedentes da implantação da Patrulha da Mulher/GMB

Em decorrência de minha inserção na área técnica do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, participei no ano de 2015 da implementação do programa SOS Mulher, mecanismo de atuação integrada entre órgãos municipais e o Tribunal de Justiça por meio de um Termo de Cooperação Técnica nº 016/2014 com a Prefeitura Municipal de Belém. Nesta ocasião, a Guarda Municipal de Belém, a Coordenadoria de Mulheres de Belém - COMBEL e a CIA de Informática de Belém - CINBESA (Figura 2), reuniram esforços na elaboração de um aplicativo que futuramente seria instalado em celulares a serem repassados a mulheres com medidas protetivas.

Figura 2: Sistema Integrado de Monitoramento - SIM

Fonte: CMDO/GAB/GMB, 2016

O controle da ação de monitoramento ficou a cargo da segurança pública urbana municipal, representada pela Guarda Municipal por meio de seu grupamento de Rondas da Capital - RONDAC e Sistema Integrado de Monitoramento – SIM, este último faz parte de um dos cinco módulos do GGI-M, composto por Sala de crise, tele-atendimento (153) e sala de videomonitoramento (Figura 3).

Figura 3: Modulo 5 do GGI-M

A partir do Sistema implementado foi elaborado um Procedimento Operacional Padrão (POP) que se trata de um documento organizacional que traduz o planejamento do trabalho a ser executado. É uma descrição detalhada de todas as medidas necessárias para a realização da tarefa a ser realizada pelos atendentes das cabines de tele atendimento, videomonitoramento e os moto-patrulheiros em serviço operacional no acolhimento de ocorrências de violência doméstica (Figura 4).

- POP - Processo 01. Recebimento Inicial da informação (Call Center / imagem ou SOS Mulher / da Paz) ALERTA - Ocorrência visualizada
- POP - Processo 02. Análise da situação
- POP - Processo 03. Verificar Natureza / Local da ocorrência
- POP - Processo 04. Acionar apoio necessário

Figura 4: Procedimento Operacional Padrão do SIM

Fonte: CMDO/GAB/GMB, 2016

Foi elaborado em conjunto com os participantes da Rede integrada de serviços um Fluxo de processos de atendimento a essa Mulher vítima de violência doméstica. Este fluxo de processo, também conhecido como Diagrama de fluxo de processos (*Processflowdiagram*)³.

O objetivo do fluxograma é facilitar a compreensão do processo a partir do desenho de cada um de suas etapas. Por este motivo, ele é considerado uma ferramenta que ajuda a garantir qualidade na gestão de organizações e tem sido usado para este fim desde sua criação em 1921, pelo engenheiro industrial e especialista em eficiência, Frank Gilbreth⁴.

Igualmente, um diagrama foi construído para que a rede de serviços visualizasse suas tarefas com maior facilidade por meio de símbolos convencionais a fim de representar de forma dinâmica o fluxo e a operacionalização do trabalho a ser realizado com o uso do Aplicativo SOS Mulher (Figura 5)

Figura 5: Fluxograma de atendimento SOS Mulher e Rede de serviços

Fonte: CMDO/GAB/GMB, 2016

6

O aplicativo SOS Mulher é uma parceria da Prefeitura de Belém com o Tribunal de Justiça (TJPA) e é responsável pelo monitoramento em tempo real e pronta resposta às mulheres em situação de medida protetiva. De forma descritiva o App emite um chamado à GMB por meio de três toques no aparelho disponibilizado a Mulher vítima de violência, com medida protetiva. Este acionamento chegará a patrulha mais próxima para prestar socorro a

3 ANSI/ISA-5.1., *Instrumentation Symbols and Identification*, 2009.

4 “Engenheiro norte-americano nascido em Fairfield, Maine”

vítima como descrito no telão (Figura 6) e (Foto 1)

Figura 6: Telão de atendimento do SOS Mulher

Fonte: CMDO/GAB/GMB, 2016

Foto 1: Sala de Videomonitoramento de ocorrências

Fonte: CMDO/GAB/GMB, 2016

3.2 A implantação da Patrulha da Mulher/GMB

O artigo 10º da Lei 11.340/2006, diz que a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis nos casos de prática de violência doméstica e familiar contra a mulher ou da sua iminência.

Apenas recentemente, com a necessidade de uma maior atuação em rede, na busca de um atendimento mais completo e eficiente às mulheres vítimas de violência e diante de dezenas de mulheres assassinadas após o deferimento das medidas protetivas determinadas pela Lei Maria da Penha, criou-se em vários locais do Brasil instrumentos de atuação da segurança pública, as chamadas - “Patrulhas Maria da Penha”, que num primeiro momento passaram a atuar junto aos tribunais de justiça e Coordenadorias de Mulheres, numa nítida intenção de realizar a prevenção do delito, e também de difundir seu caráter pedagógico, evitando reincidências nas agressões às mulheres, bem como fiscalização do constante cumprimento das decisões judiciais acerca de violações já sofridas.

Todavia, somente em 2022, a Guarda Municipal de Belém, cuja atuação data de 2015, com um grupamento específico de atendimento a violência doméstica, o “SOS Mulher”, com acolhimentos via teleatendimento e videomonitoramento de mulheres com medida protetiva, foi mencionada, pela primeira vez, uma patrulha denominada “Patrulha da Mulher”. Essa referência está em documentos oficiais no âmbito do Governo Municipal de Belém, no seu Plano Plurianual (PPA)⁵, elaborado para os anos de 2022 a 2025.

5 O Plano Plurianual (PPA) é o documento que define as prioridades do Governo para o período de quatro anos, podendo ser revisa-

A Prefeitura de Belém, dentre as ações pactuadas no PPA e seus produtos para a área denominada “Belém com Segurança Cidadã”, descreve a ação 0056 que se encontra com a seguinte descrição: “Criar a “Patrulha da Mulher”, composta por servidoras do sexo feminino” como produto: “patrulha criada” (belem.pa.gov.br, 2023).

Neste sentido, perguntamos ao Setor de Planejamento da GMB, como a patrulha da Mulher surgiu nas ações pactuadas pela instituição, o qual nos informou que:

O projeto Patrulha da Mulher foi incluído no PPA por uma Vereadora. Todavia o planejamento da GMB não obteve justificativa para sua inclusão. E a informação desta inclusão só foi conhecida quando o PPA estava fechado’ (Informação Oral, SOGMB).

Na seqüência perguntamos ao Sub-Chefe de Operações sobre ações efetivas realizadas pela GMB, tomando por base a atuação preventiva realizada pelos grupamentos de proteção a Mulher, o qual nos relatou que:

A Guarda Municipal realiza ações de prevenção as violências por meio do SOS Mulher, com mulheres vítimas de violência doméstica e a partir da inclusão feita pela Vereadora Blenda Quaresma, iremos implementar a Patrulha da Mulher na GMB. (Informação Oral, EMGMB)

Segundo a Vereadora Blenda Quaresma em suas Redes Sociais (2022), verbalizou o seguinte:

Criamos a Procuradoria Especial da Mulher na Câmara, com o objetivo de acolher as mulheres vítimas de violência e dar o direcionamento adequado neste momento tão desesperador. Seguimos com o nosso trabalho e apoiamos toda e qualquer ferramenta que seja criada para dar mais segurança para todas nós, como o “Pró-mulher Pará”, criado pelo Governo do Estado e que tem recebido diversas denúncias (Informação Oral, Blenda Quaresma).

Como percebe-se foi a partir da iniciativa do legislativo que impulsionou a formulação legal da Patrulha da Mulher, uma vez que o serviço já existia na prática e na rotina da Guarda Municipal de Belém.

3.3 Atuação dos profissionais da Patrulha da Mulher/GMB

No ano de 2021 a atividade restringiu-se às áreas pactuadas pelos chamados do CIOP (Centro Integrado de Operações/SEGUP) em parceria ao Programa Pro-Mulher Pará do Governo do Estado do Pará, que tem por objetivo realizar ações de proteção, repressão qualificada e orientação para mulheres em situação de violência doméstica na região.

De posse de viaturas caracterizadas de cor “Rosa” o patrulhamento é realizado de forma semanal em horários específicos de segunda a segunda, sempre que necessário e com fiscalização espontânea e programada nos cumprimentos das medidas protetivas, regulando, também, os locais de chamados por meio de “Cartão Programa”.

O efetivo treinado e em condições de atuar, o fardamento, os materiais e equipamentos a serem usados pelas guarnições de serviço são de acordo com cada equipe, seja ela Guarda Municipal de Belém, Polícia Militar do Pará ou Polícia Civil do Pará. As equipes da GMB que fazem rondas e atendem aos chamados são compostas por três guardas municipais, dois homens e uma mulher, sendo que a presença das profissionais de segurança do sexo feminino é para que as vítimas se sintam menos constrangidas e mais acolhidas para relatar o ocorrido. A equipe da patrulha, que estão na viatura de cor “rosa”, fica sempre equipada com celular, com acesso à internet e formulário Google para relato da ocorrência; portam também: pistola e coletes à prova de bala. O fluxo de atuação acompanha a descrição conforme a (figura7).

Figura 7: Fluxograma de atendimento GMB no PRO-Mulher Pará
Fonte: DOP/GMB, 2022

3.4 Estratégias de prevenção da violência na Rede de Proteção a Mulher Vítima de Violência

Na concepção da intersectorialidade, a rede de política social é definida por Pereira e Teixeira (2013) como sendo uma nova gestão contrária à setorização e à especialização, propondo a integração e a articulação dos saberes e dos serviços, além da formação de redes e parcerias entre sujeitos coletivos no atendimento das demandas dos cidadãos.

Como podemos observar, a intersectorialidade apresenta aspectos importantes que precisam ser mais bem discutidos entre as diferentes políticas setoriais, redes de atendimento, de modo que as ações a serem desenvolvidas possam contribuir para a inclusão social e o acesso e garantia de direitos dessas mulheres.

Faz-se necessário, analisar as questões em sua totalidade, seus fenômenos e ciclos de violência para que os serviços ofertados pela rede de atendimento sócio assistencial e de prevenção possam ser ampliados e os seus saberes e práticas possam ser compartilhadas com as demais políticas públicas e vice-versa.

Marques (2006) argumenta que, para se aproximar do cidadão, a administração pública foi forçada a transversalizar a sua organização, criando pontos únicos de contato e integrando formas de atendimento. Para a autora:

[...] as redes na Administração Pública permitem combinar a colaboração para um objetivo comum com a conservação da autonomia relativa de cada um dos seus pontos nodais. Facilitam, por isso, a transição do modelo hierárquico do passado para um novo modelo não excessivamente centralizado, que está ainda a emergir (MARQUES, 2006, p. 3).

Atualmente a rede de atendimento à mulher no município de Belém é composta pela Guarda Municipal (GMB), Secretaria Municipal de Saúde (SESMA), Fundação Papa João XXIII (FUNPAPA), Coordenadoria da Mulher de Belém (COMBEL), Coordenadoria da Diversidade Sexual (CDS) e Coordenadoria Antirracista (COANT); esta duas últimas entraram recentemente na Rede de proteção e ainda estão construindo seus fluxos de atendimento.

Para que as políticas públicas fossem pensadas na lógica das redes de proteção, surgiu a necessidade de redesenhar as instituições públicas e modificar a forma de prestação de serviços e ampliar a participação da sociedade na definição e fiscalização dessas políticas.

9

O movimento da violência contra a mulher é dinâmico e os fatores envolvidos são diversos, para dar conta disso a Rede de atendimento à mulher vítima de violência, busca agregar e oferecer meios diversos de atendimento conforme seus protocolos de atuação.

A Saúde, por seu turno, atua por meio do Núcleo de Promoção à Saúde conforme o Fluxograma de Atendimento à Mulher em Situação de Violência na Atenção Primária em Saúde (Figura8).

Figura 8: Fluxograma de Atendimento à Mulher em Situação de Violência na Atenção Primária em Saúde do Município de Belém /PA

Fonte: NUPVID/SESMA, 2023

Na Esfera Estadual temos encaminhamentos ligados a Delegacia Especializada de atendimento à Mulher (DEAM) e protocolos em conjunto com o Tribunal de Justiça (TJ/PA) para mulheres com medidas protetivas. Esse Termo de cooperação foi renovado recentemente com a participação da COMBEL e GMB no fluxo de atuação construído em 2015.

Desta forma, Santos (2005) apresenta o conceito de rede de políticas públicas, entendendo que ela representa o processo em que a formulação das políticas envolve membros de uma ou mais comunidades políticas que estabelecem uma relação de interdependência. Para este autor, não é aceitável a idéia de que o Estado é o único ator relevante no processo de formação das políticas, pois elas são o resultado da interação complexa entre agências estatais e organizações não estatais.

Assim, a Patrulha da Mulher tem potencial para se tornar referencia na teia da rede de políticas públicas direcionadas a realizar a prevenção, o enfrentamento, o combate e o acolhimento da mulher vítima de violência domestica e intrafamiliar, contemplando o que preconiza o corpo legislativo brasileiro a este fim.

4 CONCLUSÃO

Faz-se relevante e essencial a elaboração de estudos sobre violência contra as mulheres no Brasil, este esforço já é visível e têm representado importantes contribuições empíricas e teóricas para a visibilidade e a compreensão deste fenômeno, que se ampliou muito após a entrada em vigor da Lei 11.340/2006.

Contudo, é preciso, empenhar esforços para o engajamento de toda a sociedade, tendo como fundamentos: a segurança pública, a assistência social, a saúde, a educação, o trabalho e a habitação para o desenvolvimento social e cultural da mulher em situação de violência, no âmbito das relações domésticas e familiares.

Diante do que foi dito, é possível concluir que a Política Pública de Segurança na prevenção primária a violência é imprescindível nas ações de proteção a mulher vítima de agressão, com a finalidade de ajudá-la a enfrentar a violência de gênero no reconhecimento de atitudes abusivas praticadas por seus agressores, e, so-

bretudo criando mecanismos de acesso dessas vítimas à rede de proteção, em situação de perigo eminente, pois a rede possibilita o estreitamento dos laços entre as pessoas, comunidades, setores públicos e aconchega as distâncias, propicia a união de esforços e a redução de custos para o alcance de objetivos comuns.

Neste estudo mostrou-se que entre a efetivação de políticas de prevenção a violência contra mulher, tem-se na cidade de Belém a Guarda Municipal de Belém, que sempre esteve ciente de suas obrigações constitucionais e; devidamente compromissada com a solução dos problemas sociais, dentre eles o enfrentamento à violência doméstica, todavia a criação da Patrulha Mulher, se constituiu de um importante instrumento de enfrentamento à violência contra a mulher, que é colocado à disposição da sociedade belenense.

Assim mostrou-se que o processo de implantação da Patrulha da Mulher para a prevenção e combate da violência doméstica e Intrafamiliar, ainda está em implantação, porém já se encontra em pleno funcionamento.

Verificou-se o desempenho dos profissionais nos grupamentos de proteção da Mulher da GMB, mediante aspectos já mencionados, mostrou-se que a atuação da patrulha é parte componente de uma rede integrada de serviços, que busca interromper o ciclo da violência doméstica, assistindo a essas vítimas utilizando de mediação dos envolvidos e evitando assim, que inicie um novo ciclo de violências, e desta forma, os índices de revitimização possam ser evitados o que se constitui nas principais estratégias utilizadas para prevenção da violência na Rede de Proteção a Mulher Vítima de Violência.

5 REFERÊNCIAS

ACIOLI, Sonia. **Redes Sociais e Teoria Social: Revendo os Fundamentos do Conceito.** Inf. Inf., Londrina, v.12, n.esp., 2007. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/34082>. Acesso em: 20 de fevereiro de 2023.

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal Brasileiro. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 21 fev. 2023

BRASIL. Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm. Acesso em: 20 de fevereiro de 2023.

CAPRA, F. **A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos.** 6.ed. São. Paulo: Cultrix, 2001.

CUNHA, R. S.; PINTO, R. B. **Violência Doméstica: Lei Maria da Penha comentada artigo por artigo.** - 4 ed. rev. atual e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.

DOWBOR, L. Gestão de redes sociais: teorias em construção. **E-Gesta- Revista Eletrônica de Gestão de Negócios.** v. 1, n. 3, out.-dez./2005, p. 18-36. Disponível em: <https://www.unisantos.br/mestrado/gestao/egesta/artigos/42.pdf> Acesso em: 24 fev. 2023.

DIAS, M. B. **A lei Maria da Penha justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher: 2. Ed.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.

11

FERNANDES, V.D.S. **Lei Maria da Penha: o processo penal no caminho da efetividade: abordagem jurídica e multidisciplinar (inclui Lei de Feminicídio).** São Paulo: Atlas, 2015.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Míni Aurélio: O dicionário da língua portuguesa.** 6ª ed. Curitiba: Editora Positivo Ltda, 2004.

CARVALHO, Glauber da Silva. **Policimento Comunitário: Origens.** São Paulo: PMESP, Apostila, 1998.

GONÇALVES, A. S.; GUARÁ, I. M. F. R. **Rede de proteção social na comunidade.** In: Redes de proteção social. Disponível em: <https://www.neca.org.br>. Acesso em: 21 fev. 2023.

MARQUES, M. M. L. **Uma administração pública em rede.** Disponível em: https://apdsi.pt/wp-content/uploads/prev/4.5_maria%20leita%20marques_070626.pdf. Acesso em: 24 fev. 2023.

MINAYO, M.C.S. **Violência e Saúde** [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2006. **TemasemSaúde.** Collection. Disponível em: <http://books.scielo.org>. Acesso em: 24 fev. 2023.

MINAYO, M, C, S (Org.); DESLANDES, S, F.; NETO, O, C.; GOMES, R. **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade.** Petrópolis; RJ: Vozes, 1994. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2012/11/pesquisa-social.pdf>. Acesso em 22 de fev. de 2023.

NASCIMENTO, S. Reflexões sobre a intersetorialidade entre as políticas públicas. **Revista Serviço Social e Sociedade.** N.101, Mar, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ssoc/a/TDCqtLhvDvRnRmDXhtTBH-ZK/abstract/?lang=pt>. Acesso em 22 de fev. de 2023.

PAGELOW, Mildred Daley. **Family Violence.** Estados Unidos: PraegerPublishers, 1984.

PEREIRA, K. Y. de L.; TEIXEIRA, S. M. **Redes e intersetorialidade nas políticas sociais: reflexões sobre sua concepção na política de assistência social.** **Textos & Contextos.** V. 12, n. 1, 2013. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/12990>. Acesso em: 21 fev. 2023.

SANTOS, H. Perspectivas contemporâneas para a constituição de redes de políticas públicas. **Revista de Ciências Sociais.** V.5, n. 1, 2005. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/34>. Acesso em: 24 fev. 2023.

Sites visitados

CICLO da violência. Instituto Maria da Penha, [S.I.]. Disponível em: <https://www.institutomariadapenha.org.br/violencia-domestica/ciclo-da-violencia.html>. Acesso em: 21 fev. 2023.

CANDIDO, Marcos. Ciclo da violência doméstica: como identificar um relacionamento abusivo. <https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2018/09/01/ciclo-da-violencia-domestica-como-identificar-um-relacionamento-abusivo.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em: 21 fev. 2023.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Informe regional. Situación y análisis del femicidio en la región centro americana Consejo. Centro Americano de Procuradores de Derechos Humanos, 2006. Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77421/1/WHO_RHR_12.38_eng.pdf. Acesso em: 22 fev. 2023.

MEDEIROS, Juliana. Os desafios da intersetorialidade no âmbito do SUAS - Blog do GESUAS Disponível em: <https://blog.gesuas.com.br/intersetorialidade-suas/>. Acesso em: 24 fev. 2023.

MERELES, CARLA. Entenda a Lei do Femicídio e porque ela é importante. Disponível em: <https://guiadoestudante.abril.com.br/coluna/atualidades-vestibular/entenda-a-lei-do-femicidio-e-por-que-e-importante/>. Acesso em: 24 fev. 2023

12

Plano Plurianual (PPA) do Município de Belém. Disponível em: Portal da Transparência <http://portaltransparencia.belem.pa.gov.br/planejamento-e-gestao-fiscal/plano-plurianual-ppa/> Acesso em: 24 fev. 2023.

Polícia Militar de Santa Catarina - Rede Catarina. Disponível em: pm.sc.gov.br Acesso em: 24 fev. 2023.

Rede de Enfretamento à Violência contra a Mulher. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, atuali-

zado 30 novembro 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/assuntos/mulheres-do-campo-e-da-floresta/mulheres-rurais/enfrentamento/rede-de-enfrentamento-a-violencia-contr-a-mulher>. Acesso em: 21 fev. 2023.

SECAF, V.M. Organizações em rede: o que são, benefícios + 3 exemplos de casos reais para se inspirar. 3 dezembro 2020. Disponível em: <https://setting.com.br/blog/gestao-empresarial/organizacoes-rede/>. Acesso em: 24 fev. 2023.